

**Farmaceutska komora
Crne Gore**
Pharmaceutical Chamber of Montenegro

Univerzitet Crne Gore
MEDICINSKI FAKULTET
STUDIJSKI PROGRAM - FARMACIJA

Treći kongres farmaceuta Crne Gore sa međunarodnim učešćem
The Third Congress of Pharmacists of Montenegro with international Participation

ZBORNIK SAŽETAKA BOOK OF ABSTRACTS

NOVI HORIZONTI U FARMACIJI - IZAZOVI I MOGUĆNOSTI
NEW HORIZONS IN PHARMACY - CHALLENGES AND OPPORTUNITIES

09.-12. maj 2019. godine
BUDVA, BEČIĆI

POD POKROVITELJSTVOM

MINISTARSTVO ZDRAVLJA
CRNE GORE

KNJIGA SAŽETAKA

GLAVNI UREDNIK:

Zorica Potpara

REDAKCIJSKI ODBOR:

Vera Dabanović

Katarina Milošević –Kostadinović

Tanja Vojinović

Snežana Pantović

Maja Stanković

Dragica Bojović

Svetlana Ibrić

Jovana Krivokapić

Tea Dakić

TIRAŽ: 650

IZDAVAČ: Prisma - korporativne komunikacije

DIZAJN: Prisma - korporativne komunikacije

ŠTAMPA: Nikić Digital

Rukopisi se ne vraćaju

ISBN 978-9940-9314-7-6

9 789940 931476 >

CIP - Каталогизacija у публикацији

Национална библиотека Црне Горе, Цетиње

ISBN 978-9940-9314-7-6

COBISS.CG-ID 38432528

3. KONGRES FARMACEUTA CRNE GORE SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM
3rd CONGRESS OF PHARMACISTS OF MONTENEGRO WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION

NOVI HORIZONTI U FARMACIJI
IZAZOVI I MOGUĆNOSTI

NEW HORIZONS IN PHARMACY CHALLENGES
AND OPPORTUNITIES

KNJIGA SAŽETAKA / BOOK OF ABSTRACTS

09.-12. maj 2019. godine
BUDVA, BEČIĆI

PSP-10

CREVNA MIKROFLORA UTIČE NA TERAPIJSKI ODGOVOR LEKOVA**Maja Đanić¹, Nebojša Pavlović², Bojan Stanimirov³, Slavica Lazarević¹, Svetlana Goločorbin-Kon², Gordana Smieško⁴, Momir Mikov¹**¹ *Katedra za farmakologiju, Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu*² *Katedra za farmaciju, Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu*³ *Katedra za farmaciju, Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu*⁴ *Institut za javno zdravlje Srbije, Novi Sad*

Crevnu mikrofloru čini veliki broj mikroorganizama, najviše bakterija, koje imaju brojne funkcije u organizmu čoveka - sprečavaju razmnožavanje štetnih mikroorganizama, pomažu varenje i apsorpciju hranljivih materija, učestvuju u sintezi nekih vitamina, jačaju imuni system. Osim toga crevna mikroflora je sposobna da obavlja širok spektar metaboličkih aktivnosti. Cilj našeg istraživanja jeste da se istakne uloga crevne mikroflora u metabolizmu lekova.

Analizirali smo pregledne i originalne radove, objavljene u periodu 2000-2019 godine u raznim bazama podataka, koristeći ključne reči 'crevna mikroflora' i 'metabolizam lekova'.

Lekovi koji mogu biti izloženi crevnoj mikroflori su oni koji se uzimaju oralno, ali imaju malu rastvorljivost, lošu permeabilnost ili i jedno i drugo. Nasuprot jetri koji je prvenstveno odgovorna za metabolizam putem oksidacije i konjugacije, mikroflora creva je uglavnom uključena u reduktivne i hidrolitičke reakcije proizvedeći niskomolekulske nusprodukte. Pored toga, crevne bakterije eksprimiraju različite enzime koji su uključeni u reakcije dekarboksilacije, dehidroksilacije, dealkilacije, dehalogenacije, deaminacije, kao i u metabolizam glutation konjugata ksenobiotika izlučenih u žuč. Transformacija lekova koja se dešava u crevnoj mikroflori može biti povezana sa povećanom toksičnošću lekova zbog smanjenog metabolizma, sa izmenjenom efikasnošću, inaktivacijom, povećanom proizvodnjom toksičnih metabolita, odnosno sa neželjenim interakcijama.

Crevna mikroflora je postala fokus intenzivnih istraživanja zbog svoje uloge u metabolizmu lekova. Prisutnost bakterijske zajednice u crevima i njena metabolička aktivnost, mogu biti povezani sa inter- i intra- i individualnim razlikama u metabolizmu lekova. Stoga, potrebno je steći bolji uvid u reakcije koje se mogu dogoditi enzimskim delovanjem crevne mikroflora, kao i na posledice koje pri tome mogu nastati.

Ključne reči: metabolizam lekova, crevna mikroflora, metaboliti

PSP-10

GUT MICROFLORA AFFECTS THERAPEUTIC EFFECTS OD DRUGS**Maja Đanić¹, Nebojša Pavlović², Bojan Stanimirov³, Slavica Lazarević¹, Svetlana Goločorbin-Kon², Gordana Smieško⁴, Momir Mikov¹***¹Department of Pharmacology, Faculty of Medicine, University of Novi Sad**²Department of Pharmacy, Faculty of Medicine, University of Novi Sad**³Department of Biochemistry, Faculty of Medicine, University of Novi Sad**⁴Institute of Public Health, Novi Sad, Serbia*

Gut microflora is consisted of a large number of microorganisms, mostly bacteria, which have numerous functions in the human organism - protection against the pathogen bacteria invasion, they help digestion and absorption of nutrients, participate in the synthesis of some vitamins, and strengthen the immune system. Moreover, gut microflora is capable of carrying out a wide spectrum of metabolic activities. The aim of our study is to emphasize the role of gut microflora in drug metabolism.

We have analysed the original and review articles, published from 2000-2019 in various databases, using the keywords 'gut microflora' and 'drug metabolism'.

Drugs which may be exposed to gut microflora are those that are orally ingested but have low solubility, low permeability or both. Opposite to liver which is primarily responsible for metabolism via oxidation and conjugation, gut microflora is mainly involved in reductive and hydrolytic reactions producing low molecular weight byproducts. Additionally, the intestinal bacteria expresses various enzymes involved in reactions of decarboxylation, dehydroxylation, dealkylation, dehalogenation, deamination as well as in metabolism of glutathione conjugates of xenobiotics excreted in the bile. Drug transformation that occurs in gut microflora may be associated with increased toxicity of drugs because of reduced metabolism, altered efficacy, the inactivation of these agents, increased production of toxic metabolites, or adverse drug interaction.

Gut microflora has become the focus of intensive researches due to its role in drug metabolism. The presence of bacterial community in the intestine and its metabolic activity may be linked with inter individual and intra individual differences in drug metabolism. Thus, it is necessary to gain more insight into reactions that may occur by enzymatic activity of gut microflora and into consequences that may be caused on that way.

Keywords: drug metabolism, gut microflora, metabolites